

EKSPORT SALOHIYATI YUQORI BO‘LGAN DORIVOR VA ZIRAVOR O‘SIMLIK – KAVRAKNI YETISHTIRISH

Kodirova Husnida Mahsutali Qizi
Husnidakodirova93@gmail.com

Annotatsiya. Respublikamizda so‘nggi yillarda dorivor va ziravor o‘simliklarni rivojlantirishga, xususan tabiiy boyliklardan samarali va unumli foydalanishga katta ahamiyat berilmoqda. Ziradoshlar oilasiga mansub kovrak o‘simligi o‘zining shifobaxsh xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu o‘simlikdan tibbiyotda, kasmetologiyada keng foydalaniladi. Hozirgi kunda kovrak o‘simligini o‘stirish va eksport qilish borasida keng ko‘lamda ishlar olib borilmoqda.

Kalit so‘zlar: Kovrak (Ferula L.), shifobaxsh, kovrak shirasi, sassiq kovrak, smola, kraxmal.

Abstract. In recent years, great importance has been attached to the development of medicinal and spice plants in our republic, in particular, the effective and productive use of natural resources. The lovage plant, belonging to the family of caraway, is distinguished by its healing properties. This plant is widely used in medicine and cosmetics. Currently, extensive work is being carried out on the cultivation and export of lovage.

Key words . Ferula (Ferula L.), medicinal, ferula juice, stinking ferula, resin, starch.

Respublikamizda so‘nggi yillarda dorivor va ziravor o‘simliklarni rivojlantirishga, xususan tabiiy boyliklardan samarali va unumli foydalanishga katta ahamiyat berilmoqda. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-apreldagi “Yovvoyi holda o‘sovchi dorivor o‘simliklarni muxofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4670-son qarori sohani tubdan rivojlantirishning huquqiy asoslarini yaratib berdi. Aholi tomonidan ham dorivor o‘simliklarga nisbatan e‘tibor kuchaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 20 martdagi “Respublikada kovrak plantatsiyalarini tashkil etish va ularning xom ashyosini qayta ishlash hajmlarini ko‘paytirish xamda eksport qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3617 Qarori asosida kavrak plantatsiyalarini tashkil etish va ularning xom ashyosini qayta ishlash uyushmasi tashkil etilgan va hozirgi kunda keng ko‘lamli kovrak plantatsiyalari yaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-apreldagi “Respublikada kavrak yetishtirishni rivojlantirish va sanoatlashtirishni rag‘batlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi 116-sonli Farmonida belgilangan topshiriqlar ijrosini samarali tashkil etish masala va muammolari ko‘rib chiqildi.

Kovrak (Ferula) turkumi vakillari ziradoshlar oilasiga mansub o‘simlik bo‘lib, uning yer yuzida 170 dan ziyod turlari mavjud. O‘rta Osiyoda 110 dan ortiq, mamlakatimizda esa 50 ta turi uchraydi. Smola-yelim olish uchun asosan 10 turi ishlatiladi. Bular sassiq kovrak, Ko‘histon kovragi va boshqa nomdagi kovraklardir. Bu turlar tashqi morfologik jihatdan bir-birlariga juda ham o‘xshab ketadi, ammo tabiatda sassiq kovrak (Ferula assa-foetida L.) keng tarqalgan bo‘lib, yelim-smola asosan shu

turdan olinadi. Bu o'simlik ildizi tarkibida ekstromofill mikroorganizmlar guruhi bo'lib, bu mikroorganizmlar guruhi yuqori harorat, haddan tashqari pH, yuqori tuz konsentratsiyasi va yuqori bosim kabi ekologik bo'shliqlarda yashashga moslashishni ta'minlab beradi. Ushbu mikroorganizmlar turli xil sanoat jarayonlarida mavjud bo'lganlar bilan taqqoslanadigan ekstremal sharoitlarda ishlaydigan noyob biokatalizatorlarni ishlab chiqaradi.

Kovrak o'simligining ildizi tarkibida uchraydigan moddalar:

№	Kimyoviy modda nomi	Miqdori %
1	Kraxmal	67,31 %
2	Smola	9 %
3	Efir moyi	0,4 %

Ko'p o'simliklarning dorivorlik xususiyatlari haqida bilmaymiz. Bir qarashda biz bu dorivor o'simlikni har yerda ko'rishimiz mumkin ammo uning naqadar kerakli o'simlik ekanligidan bexabarmiz. Kovrak urug'ining qaynatmasi (urug'i xuddi supurginikiga o'xshash malla rang, shakli ham shunga o'xshab ketadi) 3 mahal 50 grammdan ichilsa, ona suti ko'payadi. Shirasiga anjir qo'shib yeyilsa, sariq (gepatit) kasalligini tuzatadi. Yelimiga murch, sirka qo'shib, yomon sifatli yaralarga surilsa, foyda qiladi. Soch to'kilishiga ham o'ta foydalidir. Kovrakning foydasi juda ham ko'p bo'lib, u tibbiyotda bebaho sanaladi. Qadimda odamlar eng ko'p uning bazi foydali tomonlari haqida yaxshi bilishgan, qolgan foydasi haqida esa deyarli hech qanday ma'lumot yo'q. Sassiqlik kovrak shilimshiq chiqadigan balg'am tashlatadigan ta'sirga ega ko'krak qafasini tozalab ovozni tiniqlashtiradi, uni suvda eritib ichsa xirillagan ovoz ochiladi. Bundan tashqari u surunkali yo'tal va xronik ovoz xirillashishga qarshi yordam beradi. Kovrakni zahar tasiriga qarshi himoya sifatida ichish mumkin. Oshqozon-ichak yo'lini shlaklar va gijjalardan tozalashdan tashqari, boshqa kasalliklarni davolashda juda foydali hisoblanadi. Angina, bronxit va nafas a'zolari shamollashi bilan kechuvchi boshqa kasalliklarni misol tariqasida keltirish mumkin. Eritmasi bilan og'iz chayish uchun antiseptik va og'riq qoldiruvchi xususiyati borligi uchun nafas yo'llarini mikroblardan tozalash hamda og'izdan yoqimsiz xid kelishini yo'qotsa, oz miqdorda ichish bilan ovoz bo'g'ilishiga davo bo'ladi. O'simliklar ikkilamchi metabolitlarni sintez qiladi, ular orasida alkaloidlar, flavonoidlar, izoflavonoidlar, taninlar, kumarinlar, glyukozidlar, terpenlar va fenolik birikmalar mavjud. Antimikrobiyal xususiyatlarga ega bo'lgan ushbu birikmalar oziqovqat mahsulotlarini himoya qilish, bakterial va qo'ziqorin infeksiyalarining oldini olishda foydali dasturlarga ega Ko'z kasalliklarida kataraktani boshlang'ich bosqichlarini samarali davolash, zaharli hasharotlar chaqqanda esa zaharli ta'sirini kamaytirishda qo'llash mumkin. Buyrakdan tosh tushirish, psoriasis, ekzema, terini tozalash, jigarni tozalash va kasalliklarni davolash xususiyati Ibn Sino adabiyotlarida alohida ko'rsatib o'tilgan. Asab tizimidagi buzilishlar va tutqanoqni davolashda juda samarali ekanligi, tish og'rig'i, mushak bo'g'imdagi og'riqlar, artrit, osteoxondrozda juda yaxshi natija berishi ma'lum. Sharq tabobatida mastopatiya, bepushtlik, jinsiy ojizlikni davolashda ishlatilgan. Zamonaviy tibbiyotda qator onkologik kasalliklar, bachadon miomasi, prostata bezi adenomasida ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Agrotexnik tadbirlar. O'simlik urug'larini ekish orqali ko'paytiriladi. Ekishdan oldin tuproqni begona o'tlardan tozalaniladi, organik va mineral o'g'itlar bilan boyitiladi. Ekish uchun ma'qul joy, o'simlik tabiiy o'sish arealiga yaqin hududlar hisoblanadi. Asosiy shudgorni 25-30 sm chuqurlikda o'tkaziladi. Keng qatorli qilib ekiladi. Qatorlar orasi 70 sm, ekish normasi 2-3 kg/ga, ekish chuqurligi 2-3 sm. Ekish muddati noyabr-dekabr oylari hisoblanadi, chunki kuzda urug'ni unishga yo'l qo'ymaslik kerak. Bahorda, mart oyining o'rtalarida urug'lar unib chiqadi. O'simlikda

ikkinchi chin barg hosil bo‘lgandan so‘ng begona o‘tlardan tozalanadi va yagona qilinadi. 40-50 sm.da bir tupdan o‘simlik qoldiriladi. Xom-ashyo tayyorlanishi va uning sifati. O‘simlikning ildizidan 4-5 yili barglar soni 6-8 tadan ortganda shira olish ishlari boshlanadi. Dastlab o‘simlik barglari qurib boshlagan vaqtda, ya‘ni barglar ildiz bo‘g‘zidan oson ajraladigan vaqtda ildiz atrofi 30x30 sm sxemada kovlanadi. Barglari oxistalik bilan ildiz bo‘g‘zidan ajratilib ildiz ustiga bostiriladi. Barglari shamolda uchib ketmasligi uchun ozroq tuproq bilan ko‘miladi va o‘simlik ildizi 30 kun mobaynida dimlanadi. Ushbu vaqt davomida o‘simlik ildizida shira to‘planadi. So‘ngra ildiz usti oxistalik bilan tozalanadi. Tozalangandan so‘ng maxsus o‘tkir pichoq bilan kesiladi. Uch kundan so‘ng ildiz ustki qismidagi donak, shiralar yig‘iladi. Ushbu tadbirning davomiyligi pichoqning o‘tkirlikiga va ildizni qimirlatib shikast yetkazmaslikka bog‘liq. Har bir ildiz yupqa qilib kamida 15 martagacha kesiladi. Yig‘ilgan shira 5-10 kg.li plastmassa idishlarda 1 yilgacha saqlanadi. Tashkil etilgan plantasiyalarda har 10 m² maydonda 2-3 dona o‘simlik urug‘ olish va tabiiy ravishda tiklanishi uchun qoldiriladi. Urug‘lari to‘liq yetilgan davrda yig‘ib olinadi.

Xulosa qilib aytganda kovrak o‘simligi yaxshigina daromad keltiruvchi o‘simlik ham hisoblanadi. O‘zbekistonda 1 kg kovrak urug‘i 200\$ qilib belgilangan. Hozirda juda ko‘p tadbirkorlarimiz bu o‘simlikni yetishtirish va eksport qilish bilan shug‘ullanishmoqda. U nafaqat dorivor balki ziravor o‘simlik sifatida ham foydalaniladi. Bu o‘simlikni yetishtirish ko‘paytirish haqida ma‘lumotlar juda kam. Ammo uni yetishtirish mibaynida o‘g‘itlarga e‘tiborli bo‘linsa u juda sifatli tarkibga ega bo‘lgan mahsulotlarni berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-apreldagi PQ-4670-son qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 27.04.2022 yildagi PF-116-son, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 20 martdagi PQ-3617 Qarori.
2. Rahmonqulov U., Avalboyev O.N. O‘zbekiston kovraklari (monografiya) // «Fan va texnologiya» nashriyoti, - Toshkent. 2016. 240-B.
3. A.Abdullayev va b. “ Biologiyadan qisqacha izohli lug‘at ” .
4. Ibn Sino “Tip Qonunlari” saylanma 1 jild.
5. O` .Pratov, L.Shamsuvaliyeva, E.Sulaymonov, X.Axunov, K.Ibodov, V.Mahmudov. "Morfologiya, Anatomiya, sistematika, geobotanika"234-bet.
6. Xojimatov Q. Ollayorov K. "O‘zbekistonning shifobaxsh o‘simliklari va ularni muhofaza etish" Toshkent"Fan" 1990-yil.
7. Xolmatov X.X. Qosimov A.I. "Dorivor o‘simliklar", "Ibn Sino" 1994-yil.